

Zuhinterst in der Gletschergrotte warten der Photograph und sein als Eisbär verkleideter Gehilfe auf andenkensfreudige Besucher. Und damit das farbige Alumbild – «bloß fünf Franken das Stück, mitsamt Eisbär!» – auch recht ‚gürchig alpin‘ aussieht, drückt der Kameramann den neben dem Walliser Wappen posierenden Souvenirjägern Eispickel in die Hand, wie sie Anno 1900 einmal modern waren.

Stoßverkehr am Alpenwall

Es ist wie alle Jahre. Nur noch mehr so: Die Autokolonnen am Gotthard reißen kaum mehr ab. Man hat bei Wassen kürzlich an einem Tag zwischen 07 und 21 Uhr elftausend Wagen gezählt, davon rund die Hälfte ausländische. Spitzenstunden mit gegen 1100 Durchfahrten (etwa ein Wagen alle 3,3 Sekunden) gab es von 10 bis 11 Uhr (vorwiegend Südverkehr) und von 16 bis 17 Uhr (vorwiegend Nordverkehr). Nachts wurde nicht gezählt, aber wie es zur Nachtzeit auf dem Gotthard aussieht, weiß die Polizei auch ohne Zählung: So viele Fahrer rechnen sich aus, nachts sei die Paßstraße leer, daß an den Hauptverkehrstagen vom Freitag bis Sonntag

die ganze Nacht hindurch und insbesondere von 03 Uhr an Wagen dicht hinter Wagen über den Gotthard rollt. Dienstag bis Donnerstag hat es morgens zwischen 8 bis 9 Uhr das, was man heutzutage (wenig Verkehr) nennt, was jedoch vor weniger als einem Jahrzehnt noch als Spitzenbetrieb gegolten hätte. Trotz seiner Dichte ist aber auf der Gotthardstraße der Verkehr im allgemeinen recht flüssig; nur im berüchtigten Engpaß von Andermatt (kleines Bild oben) wünscht sich der Automobilist, man würde endlich auch hier (etwas Tapferes) tun. So wie man es in Brunnen tat, wo dank des neuen Umfahrungstunnels die berüchtigte Durchfahrts-

An Gotthard und Furka nichts Neues

Eine der ältesten und fast wie das Matterhorn weltweit berühmten Attraktionen für Leute, die über die Alpen streben, ist die Zunge des Rhonegletschers – das, was das wärmer gewordene Klima von deren einstigen Wucht nach übriggelassen hat. Und wer Rhonegletscher sagt, meint heute

nicht mehr Gletsch, sondern das Hotel ‚Belvedere‘ oben an der Furkastraße. Da kann man einen veritablen Gletscher nicht bloß bestaunen, man kann ihn auch betasten – ja, sogar in ihn hineinschlüpfen kann man! Für letzteres sorgen alljährlich im Mai fleißige Männer, die neuerdings den dann

noch beschwerlichen Weg per Helikopter hinter sich bringen, um die berühmte Gletschergrotte neu zu installieren. Dieser Tunnel im Eis – einer der allerältesten ‚Alpentunnel‘ – bildet dann den ganzen Reisesommer über einen mit allerlei Zutaten garnierten Anziehungspunkt erster Ordnung.

Die Geschäftsstraße am Rhonegletscher ist verkaufpsychologisch wohlüberdacht angelegt: Hin- und Rückweg zum Gletscher und zur Grotte schleusen den Besucher zwangsläufig durch den Souvenirladen – nein: durch ein wahres Souvenir-Warenhaus mit vielbeschäftigten Verkäuferinnen und einem tausendfältigen Sortiment, das von prächtigen Kristallen aus aller Welt über Schnitzereien aus Brienz bis zu den

Kuckucksuhren und dem Edel-Sennenkäppelkitsch, vermutlich aus der Tschechoslowakei, reicht. Und unterwegs ist die Kunst des Alphornbläusers nicht zu überhören – es sei denn, der mache eben Pause. Wer ihn in Tätigkeit filmen möchte, braucht dann bloß die eigene Jungmannschaft mit einem Batzen zu seiner Pappschachtelkasse hinzuschicken, und schon dröhnt das Alphorn wieder, daß der Gletscher kracht.

verstopfung gründlich behoben ist. A propos Tunnel: Noch gibt es ihn am Gotthard nicht, aber jener am Montblanc ist nun in Betrieb. – Wir haben Herbert Maeder beauftragt, einen Augenschein zu nehmen auf den großen Alpenübergängen, respektive an den Alpentunneln. Auf dem Gotthardpaß fand er, wie die Umschlagseite zeigt, Kühe und Ziegen, die sich, gemächlich wiederkäuend, um die fast lückenlose Wagenkolonne interessierten und sie wohl eine halbe Stunde lang bäugten, als ob sie eine private Verkehrszählung machten. An der Furka herrschte, wie die Aufnahmen dieser Seiten zeigen, Stoßverkehr, vor allem neben der Straße. Und am

Montblanc-Tunnel – nun da war's, wie die nächste Doppelseite zeigt, anders als am Großen St. Bernhard. – Herbert Maeder hat noch einen weiteren Aspekt des Stoßverkehrs am Alpenwall kennengelernt: die vollgestoßenen Unterkünfte. Nach total erfolgloser Quartiersuche schlug er gegen Mitternacht irgendwo im Goms neben der Straße sein Alpinistenzelt für sich und seinen Begleiter auf. Was für Unentwegte eine Warnung sein mag: Fahren kann man, trotz Massenandrangs, meist recht flüssig, aber als Passant am Alpenwall ein Nachtlager suchen...? Da kann man nur sagen: «Guet Nacht!»
Bildbericht von Herbert Maeder

